

**INTENSIV BOG'LAR UCHUN KO`CHATLARNI VEGETATIV
KO`PAYTIRISHDA TURLI PAYVANDTAGLARNI MEVA SIFATIGA
TA'SIRINI TADQIQ ETISH**

Ahmadjonov Avazbek Akmaljon o'g'li

*Farg'ona Politehnika Instituti, Qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash va
dastlabki ishlash texnologiyasi yo'nalishi magistranti*

Odiljon Olimjonovich Ibragimov

Qishloq xo'jaligi fanlari nomzodi professor

Annotatsiya: Ushbu maqola intensiv bog'larda o`stiriladigan olma ko`chatini vegetative ko`paytirishda payvandtaglarni qo`llashning meva sifatiga ta`siri hamda olma ko`chati yetishtirishda madaniy olma navlari o`rganiladi. MM-106 payvandtagli daraxtlarning o`sinh kuchi. Olma daraxtlari aprel oyining oxiri, may oyining boshlarida gullab, mevasi avgust oyida pisha boshlaydi.

Kalit so'zlar: Olma, payvandtaglar, MM111, MM106, MM111, Tyanshan olmalari, parxesh, payvand, vegetativ.

KIRISH

Olma ko`chati yetishtirishda madaniy olma navlaridan R.Simirenko ,Oq Rozmarin,Kandil snap,Qishki oltin olma (Parmen zimniy zolotoy) daraxtlarining mevasidan olingan urug'lar kuchli o'suvchi payvandtaglar yetishtirish uchun foydalaniladi.Kuchsiz va o'rtacha payvandtaglar parxesh yo'li bilan ko'paytiriladi.Urug'idan va vegetativ usulda yetishtirilgan payvandtaglarga asosiy standart va yangi istiqbolli olma navlaridan qalamchalar tayyorlanib kurtak payvand qilinadi¹.

¹ Sh.Rajametov,I.Normuratov,"Meva,rezavor meva vat ok ko'chatzorlarini tashkiletish" "Toshkent"- 2018. 72-75 bet

ADABIYOTLAR SHARHI

Madaniy olmalarini bo'lgan xo'jaliklarda to'kilgan olmalardan qoqi qilish vaqtida urug' tayyorlanadi. O'zbekistonda olma urug'i Tyanshan tog' tizimining qiyaliklarida yovvoyi holda o'sadigan Siversa olmasidan olinadi. Yovvoyi olmalar dengiz sathidan 800-2500m balandlikdagi shimoliy, shimoli-sharqiy tog' qiyaliklarida joylashgan. Olma daraxtlari aprel oyining oxiri, may oyining boshlarida gullab, mevasi avgust oyida pisha boshlaydi. Olmaning har donasi 10-100 gramm, mazasi nordon va shirin. Katta yoshdagi daraxtlarning balandligi 10-15 metrga yetib, qurg'oqchilikka chidamli. Kavkazdan keltirilgan olmaning payvandtaglariga nisbatan o'sishini yozda oldinroq to'xtatadi.

Xazorasp olmasi ko'proq Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasida uchraydi. Bobo arab olmasi esa Turkmanistonning Ashxobod viloyatida o'sadi. Bu olma daraxtlarining bo'yi 4-5 m ga keladi. Ildizi yer yuziga yaqin joylashadi, sizot suvi ko'tarilishi natijasida ildiz zararlanadi, kelgusida sizot suvi pasayishi bilan u tezda qayta tiklanishi ham mumkin. Turkman olmasi issiqqa hamda sho'rga ancha chidamli, tuproqda 0,03 % xlorid tuzi bo'lganida ham o'saveradi. BUVITning Jizzax filiali tomonidan olib borilgan ko'p yillik tajriba va kuzatishlar natijasida Bobo arab olmasining urug'idan yetishtirilgan bir yashar nihollar tuproqda xlor miqdori 0,0135-0,0273% bo'lganligida ham yaxshi o'sib Xitoy va Sivers olmalariga nisbatan kuzda payvandtaglar soni 1,2-1,6 marta ko'proq saqlanib qolgan, ya'ni Kavkaz olmasiga nisbatan uch marta ko'proq payvandtag yetishtirilgan. Turkman olmasining o'suv davri qisqa, u erta uyg'onadi. Bu olma ildizini parxish qilish va ildizidan chiqadigan bachki novdalar orqali ko'payishi oson. Bir yashar olma ko'chati ekilganidan keyin uchinchi-to'rtinchi yili hosilga kiradi. Olmaning bu navini sizot suvi yer yuziga yaqin, sho'rxok tuproqlarda o'stirsa bo'ladi².

Quyidagi MM111, MM106, MM111 payvandtaglarga payvandlangan kurtaklarning 8-12% nobud bo'lgan. Qolgan payvandtaglarda bu ko'rsatkich 2-4% dan

² E. Xolmurodov, M. A. Zuparov, R. K. Sattarov “Qishloq xo'jalik fitopatologiyasi” Toshkent-2014. 448-449, 461-462 betlar.

oshmagan. Yoz mobaynida MM105 va MM111 tiplaridagi kurtaklarning nisbatan ko'proq nobud bo'lishiga sabab ularning ildiz va novdalarining mo'rtligidandir (tuproqqa ishlov berish vaqtida mexanik sinish), MM111 tipida esa uning ayrim madaniy navlar (mazkur holatda Starkrimson va Golden Delishes navlari) bilan yaxshi mos kelmasligi natijasida payvandustning payvandtagga birikkan joyidan sinib ketishi kuzatiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Har xil kuchsiz o'suvchi payvandtaglarning ularga payvand qilingan madaniy navlar ko'chatlarining o'sishi va rivojlanishiga ta'sirini ifodalovchi ma'lumotlar alohida qiziqish uyg'otadi.

Har xil payvandtagdagi u yoki bu nav, shuningdek, bitta payvandtagdagi har xil navlar ko'chatlarining o'sish kuchidagi farq har xil payvandtag tiplari va navlarning biologik xususiyatlari hamda ularning payvand komponentlari sifatidagi bir-biriga bo'lgan ta'siri bilan bog'liqdir.

Sezilarli farqlarni o'sish kuchi har xil payvandtaglar va payvandust kurtaklarning shoxlanishga moyillikni keltirib chiqaradi. Olma daraxtlarining tez hosilga kirishi va hosildorligi faqatgina har xil payvandtaglarda emas, balki bitta payvandtagdagi har xil navlar chegarasida ham o'zaro farqlandi. Binobarin, o'rganilgan barcha payvandtaglarda hosil berishning dastlabki yillarida eng yuqori hosildorlik Renet Simirenko va Golden Delishesda, birmuncha pastroq mahsuldorlik esa Starkrimson va Jonatan navlarida qayd etildi³.

Shunday qilib, har xil navlar daraxtlarning qiyosiy mahsuldorligi (yosh bog'larda ularning vegetativ o'sishi har xil bo'lsa ham) barcha payvandtaglarda deyarli o'zgarmaydi. Tyanshan olmasi seryog'in, dengiz sathidan 800-2500 m balandlikdagi tog'larda (Jung'or, Zayl va Talas olatog'lari, Ugam, Pskom, Chotqol va Farg'ona tog' tizimlari, Pomir-Oloy tog', qisman Hisor, Zarafshon hamda Turkman tog' tizimlarida) ko'p tarqalgan. Tyanshan olmasining katta-katta massivlari Terenti, Balkani

³ www.Mirishkor.uz

soylarida va Lensi daryosi qirg'oqlarida uchraydi.Ular morfologik belgilari,ya'ni daraxtining kattaligi,shox-shabbasining shakli(formasi),barglari hamda mevalarining shakli jihatidan juda xilma-xildir.

XULOSA VA MUNOZARA

Hozir vegetativ usulda ko'payadigan 27ta eng yaxshi payvandtag ajratildi.1921-yillarda (Angliya) vegetativ usulda ko'payadigan 101-115 tipdagi payvandtag ajratilib, shulardan 102,104,106 va 111 tipidagilari yaxshi deb topilgan.vegetativ usulda ko'payadigan pakana payvandtaglar bilan birinchi marta I.V.Michurin shug'ullana boshlagan.1901-yili I.V.Michurin paradizkani Xitoy olmasibilan chatishtirish natijasida sovuqqa chidamli yarim pakana Michurin paradizkasini yetishtirgan.

ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. Sh.Rajametov,I.Normuratov, "Meva,rezavor meva vat ok ko'chatzorlarini tashkil etish" "Toshkent"- 2018. 72-75 bet
2. E.Xolmurodov,M.A.Zuparov,R.K.Sattarov "Qishloq xo'jalik fitopatologiyasi" Toshkent-2014. 448-449,461-462 betlar.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev ."Harakatlar strategiyasi"2017-yil.
4. www.Mirishkor.uz